
A INTERSECCIONALIDADE NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: COMO QUESTÕES DE GÊNERO, RAÇA E DEFICIÊNCIA SE ENTRELAMAM?

DOI: 10.5281/zenodo.15231146

Kayla Alcantara Mazzei
Mestranda em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
profkaylacosta@gmail.com

João Batista do Nascimento
Doutorando em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
njbjoao@gmail.com

Elisabete dos Santos Silva
Mestre em Políticas Culturais e Educacionais – Instituto de Educação Kirei Saso
lisanasilva@gmail.com

Creilson de Jesus Conceição
Mestre em Matemática – Universidade Federal de Sergipe
creilsonsanatos@hotmail.com

Alex da Fonseca Reis
Mestrando em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
alexreis853@gmail.com

Rose Cristina Veiga de Faria
Mestrando em Ciências da Saúde – Ivy Enber Christian University
rosecveiga@gmail.com

Talitha Munique Cibrão dos Santos Varela
Mestranda em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
talithacibrao@gmail.com

Maria Ester Lima Arruda de Jesus
Mestranda em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
esterarruda10@gmail.com

Sirlei Alves dos Santos
Mestranda em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
sirleialves242@gmail.com

Nelcivania Farias de Lima
Especialista em Docência do Ensino Superior e Tutoria em Educação à Distância – Faculdade
Educamais
vaninha.bv@hotmail.com

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

O estudo propõe uma análise crítica sobre os desafios enfrentados por estudantes que vivenciam múltiplas formas de opressão no ambiente escolar. A partir da perspectiva da

interseccionalidade, o estudo investiga como as identidades sociais marcadas por gênero, raça e deficiência se sobrepõem, impactando o acesso, a permanência e o sucesso desses sujeitos no sistema educacional. A proposta rompe com visões fragmentadas da inclusão, ao destacar que experiências de exclusão não ocorrem de maneira isolada, mas de forma interligada e estrutural. A justificativa da pesquisa parte da constatação de que as políticas de inclusão muitas vezes desconsideram as especificidades que emergem da combinação entre diferentes marcadores sociais. Enquanto a legislação avança no reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência, os recortes de gênero e raça ainda são pouco explorados no contexto da inclusão escolar, o que resulta em práticas pedagógicas que não contemplam a complexidade da diversidade presente nas salas de aula. O principal objetivo do trabalho é compreender como as intersecções entre gênero, raça e deficiência influenciam os processos de inclusão e exclusão no ambiente educacional, e de que forma a escola pode adotar práticas pedagógicas mais sensíveis a essas múltiplas dimensões. A metodologia utilizada baseou-se em uma revisão de literatura de caráter qualitativo, com análise de artigos científicos, documentos oficiais e obras teóricas publicadas nos últimos 10 anos, que abordam os temas da interseccionalidade, educação inclusiva e justiça social. Os resultados evidenciam que estudantes negras e negros com deficiência, especialmente meninas, enfrentam formas agravadas de discriminação, que vão desde o preconceito explícito até o apagamento de suas identidades e potencialidades. Além disso, constata-se a carência de formação docente voltada para o enfrentamento dessas desigualdades interseccionais. As práticas inclusivas observadas tendem a tratar a deficiência de forma isolada, sem considerar os atravessamentos culturais e sociais que moldam a experiência escolar desses sujeitos. Conclui-se que a interseccionalidade é uma ferramenta teórica e prática indispensável para a construção de uma educação inclusiva mais justa, equitativa e representativa. O estudo contribui para ampliar o debate sobre diversidade e inclusão, propondo uma abordagem mais crítica e comprometida com a transformação das estruturas escolares excludentes.

Palavras-chave: Interseccionalidade; Educação Inclusiva; Diversidade.